

Ist das Baukunst oder kann das weg? – Entwicklung einer Augmented-Reality- Tour zur Architektur und Geschichte der Universität zu Köln

Reuhl, Elisabeth

ereuhl2@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0006-5603-8974

Sotomayor Chicote, Maria

msotoma1@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0002-9968-1418

Bouveyron, Théo

theo.bouveyron@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0003-5555-7332

Wilkins, Lukas

lwilken1@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0009-0004-6622-299X

Michalopoulou, Areti

amichal5@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland

Eide, Øyvind

oeide@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7766-6287

Tischer, David

david.tischer@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland

Einleitung

Die Universität zu Köln (UzK) erstreckt sich über rund 280 Gebäude. Die Navigation auf dem Campus, aber auch die historische Einordnung der architektonischen Vielfalt, fällt vielen Studierenden und anderen Besuchenden daher nicht leicht. Das Projekt Virtueller Campus¹ (2023–2026; Geographisches Institut, Institut für Digital Humanities, IT Center Cologne, Universitäts- und Stadtbibliothek, Zentrum für Lehrer*innenbildung) erprobt Einsatzmöglichkeiten von Virtual Reality und Augmented Reality (AR) zur Verbesserung von Lehre und Studienalltag an der UzK (Willmes et al., 2024). Mit Blick auf die historischen Dimensionen des Campus wurde eine der Anwendungen um eine interaktive Führung zur historischen Entwicklung der Universität ergänzt, die im Fokus dieses Posters steht. In AR erlebbare 3D-Rekonstruktionen informieren und regen an zur Reflexion über jene architektonischen und gestalterischen Aspekte, die im Universitätsalltag selten bewusst wahrgenommen werden.

Geschichte und Architektur der Universität zu Köln

Die Geschichte der UzK kann unterteilt werden in die Alte Universität (1388–1798) und die 1919 gegründete Neue Universität zu Köln. Unter ihren Gebäuden befinden sich mehrere architektonisch bedeutsame. Beispielsweise wurden im Stil des Brutalismus 1968 die Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) und das Hörsaalgebäude nach Plänen des Architekten Rolf Gutbrod, Landschaftsgestalters Gottfried Kühn und Künstlers Jürgen Hans Grümmmer fertiggestellt, auch Grünflächen und Verbindungswege zwischen Gebäuden wurden als Teil des Ensembles gestaltet (Knoch et al., 2019). Als relativ neue Gebäude sind sie gut dokumentiert durch Baupläne und Fotografien, jedoch sind die architektonischen Absichten durch bauliche Veränderungen, sich wandelnde Nutzungsanforderungen und teilweisen Verfall oft nicht mehr klar erkennbar (Kleinmanns, 2020; Krings, 2011; Schulze, 2021; Abb. 1). Bröckelnder Sichtbeton musste an verschiedenen Gebäudeteilen durch Netze gesichert werden, Wasserbecken u. a. zur Erweiterung der Bibliotheksfläche trockengelegt werden. Der angrenzende Albertus-Magnus-Platz vor dem Hauptgebäude wird derzeit umgestaltet, wobei auch die über Jahrzehnte prägenden Bodenmosaiken entfernt werden.

Abbildung 1: Von links: Rückfassade der USB mit Sicherheitsnetzen; ehemalige Wasserbecken an der USB; Bauarbeiten Albertus-Magnus-Platz, Juli 2025.

Auf dem Campus finden sich kaum Informationen, die die Gebäude historisch kontextualisieren. Anhand der verschiedenen Baustile und Veränderungen an Gebäuden und Plätzen, die in den letzten über 100 Jahren zusammengekommen sind, lässt sich jedoch einiges über die Entwicklung der UzK als Institution und wechselnde Bedürfnisse an Hochschulbauten nachvollziehen.

AR-basierte Vermittlung der Geschichte der Universität zu Köln

Das Projekt Virtueller Campus entwickelt u. a. eine mobile App mit Flutter und Unity. Sie dient erstens zur Unterstützung der Outdoor- und Indoornavigation auf dem Campus, wofür neben einer Karte ein AR-Navigationsmodus angeboten wird und auch barrierefreie Routen ermittelt werden können. Zweitens macht ein integriertes AR-Tourenmodul themenspezifische Informationen, einschließlich Bildern, audiovisuellen und 3D-Inhalten, auf interaktive und ansprechende Weise vor Ort auf dem Campus erkundbar.

Es existieren zwei Tourprototypen: eine Einführung in die Benutzung der USB sowie eine Tour zur Geschichte der Universität. Dort ermöglichen in AR dargestellte 3D-Rekonstruktionen einzelner Bereiche, ergänzt durch historische Bilder und Informationstexte, einen Vergleich des Campus zu verschiedenen Zeitpunkten (Abb. 2). Die Brutalismusbauwerke bilden einen Schwerpunkt der Tour (Sotomayor Chicote et al.).

Die Positionierung der AR-Inhalte erfolgt per GPS und Image Tracking², bei dem Fotos einer Referenzbibliothek im Kamerabild der Umgebung wiedererkannt werden. Dies kann bei wechselnden Lichtverhältnissen, etwa in Außenbereichen, unzuverlässig sein, sodass mit TensorFlow Lite³ zusätzlich ein Machine-Vision-Ansatz angewendet wird, welcher in Rechenaufwand und Speicherverwendung für den Einsatz in mobilen Anwendungen optimiert ist. Die App nutzt ein Multiclass-Modell, welches zwischen mehreren Objekten differenzieren kann.

Abbildung 2: Prototyp historische AR-Tour: Gestaltung des Albertus-Magnus-Platzes um 1960; Bodenmosaik (vgl. Abb. 1 rechts).

Das Datenmodell für die historische Tour wurde auf ein CIDOC-CRM-Modell (Bekiari et al., 2024) gemappt (Sotomayor Chicote et al.), sodass für die Tour gesammelte historische Informationen mit anderen Kulturerbedaten integrierbar und außerhalb der spezifischen Anwendung nachnutzbar sind (Vlachos et al., 2024). Die Erweiterung CRMgeo (Hiebel et al., 2015) dient zur präzisen raumzeitlichen Modellierung; CRMact (Velios, 2022), um Touren selbst als geplante Aktivitäten in das Modell einzubinden.

Die Evaluierung der Performance der App erfolgt aktuell per Unity Profiler⁴. Anfang 2026 sollen weitere Performance-Tests mit unterschiedlichen Endgeräten sowie Usability-Tests mit zehn Personen der Hauptzielgruppe Studierende durchgeführt werden. Neben App-Verständlichkeit und -Nutzendenzufriedenheit wird die Nutzendenbewertung des AR-Einsatzes qualitativ untersucht.

Das Poster stellt die Entwicklung des Prototyps der historischen AR-Tour sowie erste Evaluationsergebnisse vor. Die AR-Tour ist ortsabhängig von der physischen Umgebung der UzK, kann jedoch mittels Image Tracking auch durch Campus-Fotos auf dem Poster ausgelöst werden, sodass auch das Poster mit Augmentation betrachtet werden kann.

Fußnoten

- <https://virtueller-campus.uni-koeln.de>
- <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.foundation@6.3/manual/features/image-tracking.html>
- <https://github.com/asus4/tf-lite-unity-sample>
- <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/Profiler.html>

Bibliographie

Bekiari, Chrysoula, George Bruseker, Erin Canning, Martin Doerr, Philippe Michon, Christian-Emil Ore, Stephen Stead und Athanasios Velios (Hg.). 2024. "Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model. Produced by the CIDOC CRM Special Interest Group. Version 7.1.3." CIDOC, <https://cidoc-crm.org/versions-of-the-cidoc-crm> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Hiebel, Gerald, Martin Doerr, Øyvind Eide und Maria Theodoridou. 2015. "CRMgeo: a Spatiotemporal Model - An Extension of CIDOC-CRM to link the CIDOC CRM to GeoSPARQL through a Spatiotemporal Refinement - Proposal for approval by CIDOC CRM-SIG - Version 1.2." September. https://cidoc-crm.org/crmgeo/sites/default/files/CRMgeo1_2.pdf (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Kleinmanns, Joachim. 2020. Eine Haltung, kein Stil. Das architektonische Werk von Rolf Gutbrod . Grundlagen Band 128. Berlin: Dom Publishers.

Knoch, Habbo, Ralph Jessen und Hans-Peter Ullmann (Hg.). 2019. Die Neue Universität zu Köln: Ihre Geschichte seit 1919 . Köln: Böhlau Verlag.

Krings, Ulrich. 2011. "Rolf Gutbrods Bauten für die Universität zu Köln. Geschichte und aktuelle Denkmalschutz-Strategien." In Rolf Gutbrod. Bauen in den Boomjahren der 1960er , hg. von Klaus Jan Philipp, 101-111. Salzburg: Mury Salzmann Verlag.

Schulze, Cordula. 2021. "Gutbrod will Weile haben." [koelnarchitektur.de](https://www.koelnarchitektur.de) . 28. August. <https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-archive/32887.htm> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Sotomayor Chicote, Maria, Øyvind Eide und Elisabeth Reuhl. In Kürze erscheinend. „The lost Brutalist narratives. Re-creating modernist architectural meaning through Augmented Reality“. Lecture Notes in Computer Science, EuroMed 2024.

Sotomayor Chicote, Maria, Elisabeth Reuhl und Øyvind Eide. In Kürze erscheinend. „Enhancing Accessibility and Inclusivity at the University: Case Studies from the Virtual Campus and ARTEST Projects“. DH2025 Book of Abstracts .

Velios, Athanasios. 2022. "Definition of CRMact. An extension of CIDOC-CRM to support activity plans. Proposal for approval by the CIDOC CRM-SIG. Version 0.2." CIDOC, <https://cidoc-crm.org/crmact/> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Vlachos, Apostolos, Maria Perifanou und Anastasios A. Economides. 2024. "A review of ontologies for augmented reality cultural heritage applications." Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 14, Nr. 2 (15. März): 160–174. doi:10.1108/JCHMSD-06-2021-0110.

Willmes, Christian, Lorenzo Canals, Christopher Ganser, Dirk Mennecke, Finn Luis Phillipps, Anne-Kathrin Pietsch, Tim Reichenau, u. a. 2024. "The Technology Stack and System Architecture of the

University of Cologne Virtual Campus." The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVIII-4/W11-2024 (27. Juni): 153–160. doi:10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W11-2024-153-2024.